

MUSTAQIL TA'LIM JARAYONIDA "ELEMENTAR ZARRALAR FIZIKASI" BO'LIMINI O'ZLASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

K.R.Nasriddinov¹, A.M.Madaliyev²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori. f.-m.f.d, ²Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi. p.f.f.d.(PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169404>

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalarining Fizika va astronomiya mitaxislik yo'nalishida Umumiy fizikaning "Elementar zarralar fizikasi" bo'limidan mustaqil ta'limni tashkil etish va o'zlashtirish samaradorligini oshirishdagi roli haqida bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, o'qitish, samaradorlik, ijodkorlik, fikrlash, dunyoqarash, rivojlanish, kreativlik, produktiv, reproduktiv, amaliy mashg'ulot, test, zarra, fizika, talaba.

Аннотация: В данной статье описана роль педагогических вузов в организации самостоятельного образования и повышении эффективности обучения по разделу «Физика элементарных частиц» общей физики в области физики и астрономии.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, обучение, эффективность, творчество, мышление, мировоззрение, развитие, творчество, продуктивное, репродуктивное, производственная практика, тест, частица, физика, студент.

Abstract: This article describes the role of pedagogical higher education institutions in the organization of independent education and improving the efficiency of learning from the "Physics of Elementary Particles" section of General Physics in the field of Physics and Astronomy.

Key words: independent education, teaching, efficiency, creativity, thinking, outlook, development, creativity, productive, reproductive, practical training, test, particle, physics, student.

Kirish

Mamlakatimizda ta'lim sohasida bo'layotgan har bir o'zgarish va kiritilayotgan yangiliklar jamiyatimizning yanada ravnaq topishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga shubha yo'q. Mamlakatning yoshlarining intellektual salohiyatini oshirish, zamon talabiga javob beradigan, yetuk, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Har bir sohada bo'lgani kabi ta'lim tizimida ham bilimlarni mustaqil ravishda egallashga intilish – talaba faoliyatining ta'lim muassasasidagi eng ajralib turadigan xususiyati, mustaqil o'qib, bilim orttirish asosi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiya"da oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish va ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha hamda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga strategik masalalar sifatida alohida ahamiyat berib kelinmoqda.

Mazkur konsepsiyada "Mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayonida konsepsiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan

ilg'or pedagogik texnologiyalar, ta'limiy platformalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarni keng joriy etish" vazifalari alohida belgilangan.

Shu maqsadda pedagogika oliy ta'lim muassasalarining "Fizika va astronomiya" ta'lim yo'nalishida o'qitiladigan "Elementar zarralar fizikasi"dan mustaqil ta'limni tashkil etish va uni fizikaning ushbu bo'limini o'zlashtirishdagi roli haqida batafsil to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Muallif M.Djorayevning "Fiziki o'qitish metodikasi" nomli o'quv qo'llanmasida talabalar mustaqil ishlarining maqsadi konspekt, o'quv kitobi, qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlashga o'rgatish, bilimni kengaytirish va chuqurlashtirish, mustaqil bilim olish, malaka va ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat bo'lmog'i kerakligi haqida fikr yuritilgan.

Mualliflar Z.U.Berdinazarov va boshqalarning "Oliy ta'limda talabalar mustaqil ta'limini ommaviy ochiq onlayn kurslar asosida tashkil etish usullari" nomli monografiyasida oliy ta'lim muassasalarida talabalar mustaqil ta'limini ommaviy ochiq onlayn kurslar ta'limiy platformalari asosida tashkil etish usullarining ilg'or xorijiy tajribalari o'rganilgan bo'lib, unda oliy ta'limda talabalar mustaqil ta'limini ommaviy ochiq onlayn kurslar ta'limiy platformalar orqali tashkil qilishning usullari, mavjud imkoniyatlari, muammolar va ularni hal etish bo'yicha xulosa va takliflar ishlab chiqilganligini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Hozirgi axborot asrida jamiyat kelajagi hisoblangan yoshlarni turli axborot xurujlaridan himoyalash, qolaversa himoyalaniшни ham o'rgatish kerak. Buning uchun yoshlarni mustaqil ishlashga, sog'lom va teran fikr yuritishga yo'naltirish muhim hisoblanadi. Bu ishlar asosan ta'lim jarayonida o'qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Ta'limning barcha sohalariga mutaxassislar yetishtirib berish, asosan, pedagogika oliy ta'lim muassasalari zimmasiga to'g'ri keladi. Demak, pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabasi kelajakda ta'lim jarayonini davom ettiruvchi hisoblanar ekan, u holda talabaning o'zini mustaqil ishlashga va mustaqil ishni tashkil etishga o'rgatish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Mustaqil ta'limning vazifalari quyidagilardan iborat:

- mashg'ulot paytida o'tilgan mavzular bo'yicha bilimlarni qayta ishlash va mustahkamlash;

- bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish;
- tushunish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
- yangi bilimlarni mustaqil tarzda puxta o'zlashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish;
- kerakli ma'lumotlarni izlab topishning qulay usullari va vositalarini aniqlash;
- axborot manbalari va vositalaridan samarali foydalanish;
- elektron o'quv adabiyotlar va ma'lumotlar banki bilan ishlash;
- berilgan topshiriqning rasional echimini belgilash;
- topshiriqlarni bajarishga tizimli va ijodiy yondoshish;
- ishlab chiqilgan echim, loyiha yoki g'oyani asoslash.

Talabalarning fanlar bo'yicha tayyorlaydigan har bir mustaqil ishi quyidagi shaklda bo'lishi nazarda tutiladi:

- berilgan mavzu bo'yicha axborot (referat) yoki konspekt;
- hisob-grafik ishlari (bajarilayotgan har bir amaliy echilayotgan tenglama to'liq izohlangan holda);
- olingan har bir natija mustaqil ish oxirida jadval (yoki grafik) ko'rinishda xulosa qilinadi.

Elementar zarralar fizikasi bo‘limi fizika fanining mazmunan murakkab bo‘limlaridan biri ekanligini ta’kidlab o‘tishimiz lozim. Biroq, elementar zarralar fizikasi g‘oyalarini o‘zlashtirish nafaqat dastlabki bilimlarni, balki fizik fikrlashga o‘rganishni va yuqori fizik tasavvurlarni talab etadi. Sifat natijalarni olish uchun esa kattaliklarning tartibi bo‘yicha baholanuvchi hisoblashlarni o‘tkaza bilish ham juda muhimdir.

Bakalavr talaba chuqur fundamental va kasbiy, shu jumladan, ilmiy tadqiqot ishiga tayyorgarlikni talab etuvchi pedagogik faoliyatga tayyor bo‘lishi kerak.

Elementar zarralar fizikasi pedagogika oliy ta’lim muassasalarida umumiy fizikaning “Atom, yadro va elementar zarralar fizikasi” o‘quv fani tarkibida o‘rganiladi. Mutaxassislik yo‘nalishi O‘quv rejasiga ko‘ra bu o‘quv faniga mustaqil ta’lim uchun 90 soat ajratilgan bo‘lib, shundan elementar zarralar fizikasiga 30 soati to‘g‘ri keladi. Demak, shu ajratilgan vaqt uchun mustaqil ishlarni to‘g‘ri tashkil qilish va mazmunli o‘tkazish uchun tavsiyalar ishlab chiqish zaruriyati mavjud.

Tahlil va natijalar

Kuzatishlar natijasi shuni ko‘rsatdiki, pedagogika oliy ta’lim muassasalarida mustaqil ishlar, asosan, berilgan mavzuga doir referat tayyorlash bilan amalga oshirilgan ekan. Bunda talaba ma’lumotni tayyor kitob yoki internet materialidan ko‘chirib qo‘ya qoladi. Bu holat o‘qituvchi va talabaning ko‘p vaqtini olmaydi va osonlik bilan bajariladi. Bu esa o‘z navbatida mustaqil ishning tub mohiyatini unutishga va bo‘lajak mutaxassisni ishlab chiqarish talablariga javob bera oladigan darajada tayyorlashga monelik qiladi.

Biz quyida Elementar zarralar fizikasida mustaqil ishlarni tashkil qilishga qaratilgan ayrim tavsiyalarni keltirib o‘tamiz.

1. O‘quv adabiyotlari bilan ishlash: talaba bunda dasturda keltirilgan adabiyotlardan tashqari qo‘shimcha adabiyotlarni topib, berilgan mavzuni o‘qiydi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi. Bu o‘qiganlari asosida referat tayyorlaydi yoki konspekt yozadi va albatta ish so‘nggida foydalanilgan adabiyotlarni keltirib o‘tadi. Buni nazorat qilish uchun o‘qituvchi qo‘shimcha savollar yordamida talabadan mavzu mazmunini va foydalangan adabiyotlari haqida ham so‘raydi.

2. Mustaqil ishlash uchun masalalar beriladi. Bunda talaba nazariy o‘rganganini mustaqil ravishda masalalar echish orqali namoyon qiladi. Buning uchun quyidagi ko‘rinishdagi masalalarni berish mumkin bo‘ladi.

1-Masala: Quyidagi ko‘rsatilgan jarayonlarni qarab chiqing va o‘zaro ta’sir turlarini aniqlang.

- a) $K^- + p \rightarrow \Lambda + \pi^0$.
- b) $\pi^+ + p \rightarrow \Sigma^+ + K^+$.
- c) $\Sigma^0 \rightarrow \Lambda + \gamma$
- d) $\Xi^0 \rightarrow \Lambda + \pi^0$
- e) $\pi^0 \rightarrow \gamma + \gamma$
- f) $\Omega^- \rightarrow \Xi^- + \pi^0$

2-Masala: Quyidagi jarayonlarni tasdiqlovchi sabablarni ko‘rsating.

- a) $\Sigma^- \rightarrow \Lambda^0 + \pi^-$
- b) $\pi^- + p \rightarrow K^+ + K^-$
- c) $K^- + n \rightarrow \Omega^- + K^+ + K^0$
- d) $n + p \rightarrow \Lambda^0 + \Sigma^+$
- e) $\pi^- \rightarrow \mu^- + e^- + e^+$
- f) $\mu^- \rightarrow e^- + \nu_e + \bar{\nu}_\mu$

Bu topshiriqni bajarish jarayonida talaba fundamental o‘zaro ta’sir turlarini bir – biri bilan taqqoslaydi, farqlaydi, o‘zaro ta’sir jarayonlarida bajariladigan va taqiqlangan saqlanish qonunlarini farqlaydi, ta’sir tashuvchilarni hamda o‘zaro ta’sir jarayonlarida zarralarning hosil bo‘lishi va parchalanishini bilib oladi. Topshiriqni nazorat qilishda o‘qituvchi yuqorida keltirilganlarga alohida to‘xtalib o‘tishi kerak.

3. Jadval yoki grafiklar bilan ishlash: topshiriq sifatida quyidagini keltirishimiz mumkin. O‘zaro ta’sirlarda kattaliklar va kvant sonlarining saqlanishi va saqlanmasligini bitta tizimga solish.

(saqlansa “ha” izohi bilan, saqlanmasa “yo‘q” izohi bilan)

Saqlanuvchi kattaliklar	O‘zaro ta’sirlar		
	Kuchli	Elektromagnit	Kuchsiz
Energiya			
Impuls			
Impuls momenti			
Elektr zaryadi			
Lepton zaryadi			
Barion zaryadi			
Izotopik spin			
Izotopik spinning proeksiyasi			
G’alatiilik			
Maftunkorlik			
Juftlik			

4. O‘quv mashg‘uloti bo‘yicha testlar tuzib kelish: Test topshiriqlarining qiyinlik darajasi mezoni o‘rganilayotgan ob’ektning hususiyatlarini o‘zida to‘liq aks ettirib, u talabalar tomonidan mazkur hususiyatlarni aniqlash uchun bajaradigan aqliy operasialarga ko‘ra quyidagi to‘rt darajaga bo‘lish mumkin.

- Reproduktiv daraja
- Produktiv daraja
- Qisman – izlanishli daraja
- Ijodiy (kreativ) daraja

Dastlabki reproduktiv va produktiv darajadagi test topshiriklari o‘quv dasturi bo‘yicha tasdiqlangan DTSning minimal darajasi, qisman – izlanishli va ijodiy (kreativ) darajadagi test topshiriqlari DTSning maksimal darajasiga mos tushishi zarur.

Test topshiriqlarini tuzishda mazmun asosiy o‘rinni egallaydi, shu sababli o‘quv kursi mazmunidagi bilimlarni aniqlash va ularga mos o‘quv maqsadlariga erishish darajasini belgilaydigan test topshiriqlarini tuzish maqsadga muvofiq.

Xulosalar

Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarining mustaqil ravishda ta’lim olishlari ularning nafaqat fanni o‘zlashtirishda, qolaversa tanqidiy va ijodiy fikrlashlari, har bir fizikaviy hodisa va qonuniyatlarni tizimli tahlil qilishda, kasbiy tayyorgarliklarini oshirishga qaratilgan texnologiya va metodikalardan foydalanish, ta’lim jarayonida bir qator muammoli vaziyatlarni hal qilishda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Elementar zarralar fizikasidan talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish va nazorat qilish, mustaqil ta'limni olib borishning noan'anaviy shakllari hamda usullari, elementar zarralar fizikasidan berilayotgan materiallarning sifati va zamon talabi darajasida ekanligi, ularni bajarish, taqdim etish va o'qituvchi tomonidan xolisona baholash fanni o'zlashtirish samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nasriddinov K.R., Madaliyev A.M. Amaliy mashg'ulotlarda zarralar fizikasi bo'limini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llari. Academic research in educational sciences. Volume 2. Issue 3. 2021. –B. 42-46.
2. Ж.О.Толипова. Педагогик квалиметрия. Ўқув қўлланма. – Тошкент 2017. -24 б.
3. Djoraev M. Fizika o'qitish metodikasi. Umumiy masalalar. –Toshkent: Abu – matbuot - konsalt. 2015. – 277 b.
4. X.X.Худойназаров, X.M.Буранов. Талабалар мустақил ишларини ташкил этиш, уларни бажариш ва назорат қилиш бўйича услубий қўлланма. Самарқанд 2012 й. - 9 бет.
5. Z.U.Berdinazarov va boshqalarning “Oliy ta'limda talabalar mustaqil ta'limini ommaviy ochiq onlayn kurslar asosida tashkil etish usullari”. “Monografiya”, T.: 2023. -86 b.
6. Madaliyev A.M. Zarralar fizikasi amaliy mashg'ulotlarining takomillashtirilgan mazmuni// TDPU Ilmiy axborotlari. – Toshkent, 2019. –№ 3(19). – B. 63 – 67.
7. Nasriddinov K.R., Madaliyev A.M. Umumiy fizika. Elementar zarralar fizikasi asoslari. O'quv qo'llanma. –T.: Ishonchli hamkor, 2021. – 118 b.
8. Мадалиев А.М. Развитие творческого мышления студентов на практических занятиях по физике элементарных частиц // Приоритетные направления развития науки и образования. XVII Международной научно – практической конференции. – Пенза, 2021. – С. 93 – 95.